

Фінанси, банківська справа та страхування

УДК 330.34:004.9:658.15

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14792528>

**Аналіз переваг і ризиків розроблення блокчейн-платформ
для фінансування стартапів**

Ставерська Тетяна Олександрівна

кандидат економічних наук, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут «Кіберпорт»,
Державний біотехнологічний університет, м. Харків, Україна,
<https://orcid.org/0000-0001-8417-2982>

Глущенко Ірина Анатоліївна

аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут «Кіберпорт», Державний біотехнологічний університет, м. Харків, Україна, <https://orcid.org/0009-0000-0433-169X>

Лисак Галина Георгіївна

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Навчально-науковий інститут «Кіберпорт», Державний біотехнологічний університет, м. Харків, Україна,
<https://orcid.org/0000-0001-5151-9687>

Прийнято: 15.01.2025 | Опубліковано: 03.02.2025

***Анотація:** У сучасних умовах динамічного розвитку цифрових технологій і глобалізації фінансових ринків блокчейн-технології відіграють важливу роль у забезпеченні інноваційного прогресу. Ця технологія відкриває широкі*

можливості у фінансовій сфері, зокрема для залучення інвестицій, підвищення прозорості транзакцій, зменшення витрат і забезпечення безпеки фінансових операцій. Проте впровадження блокчейн-технологій супроводжується значними викликами - правовою невизначеністю, технічними ризиками, проблемами масштабованості тощо, що актуалізує необхідність їх всебічного дослідження. Основною **метою** дослідження є аналіз принципів функціонування блокчейн-технологій, оцінювання їхніх переваг і ризиків у контексті фінансування стартапів, а також вивчення потенціалу для стимулювання розвитку інноваційних екосистем. **Методи.** У межах дослідження використано комплексний підхід. Системний аналіз дав можливість визначити основні принципи функціонування блокчейну, аналітичні методи забезпечили оцінювання його переваг, таких як децентралізація, прозорість і безпека, а порівняльний аналіз дав змогу виявити специфіку фінансових механізмів, побудованих на блокчейні, порівняно із традиційними підходами. У **результаті** проведеного аналізу визначено, що блокчейн-технології мають значний потенціал для зменшення витрат, скорочення кількості посередників і підвищення рівня довіри між сторонами фінансових операцій. Зокрема, блокчейн-платформи створюють умови для залучення інвестицій у стартапи на глобальному рівні, що сприяє їхньому швидкому розвитку. Проте виявлено й низку ризиків, серед яких правова невизначеність, технічні виклики, загрози шахрайства і проблеми масштабованості. **Висновки.** Детальний аналіз стану впровадження блокчейн-технологій в Україні засвідчує високий рівень їх використання, що дає можливість країні входити до трійки світових лідерів за показниками популярності криптовалют. Така динаміка розвитку свідчить про значний потенціал цього сектору в національній економіці. Законодавчі ініціативи створюють правові основи для інтеграції блокчейну у фінансові й економічні процеси. Основними напрямками регулювання визначено оподаткування доходів, отриманих від операцій із криптовалютами, встановлення чіткого правового статусу віртуальних активів і розроблення нормативної бази для їх легального

використання в господарській діяльності. Результати дослідження підтверджують, що блокчейн-технології здатні стати потужним інструментом трансформації фінансової сфери. Подальший розвиток цього напрямку вимагає усунення правових і технічних бар'єрів, удосконалення інфраструктури й адаптації регуляторних механізмів для сприяння інноваційному розвитку економіки.

***Ключові слова:** фінансова технологія, інноваційні платформи, цифрова економіка, децентралізовані системи, ризик-менеджмент.*

Analysing the Benefits and Risks of Developing Blockchain Platforms for Financing Startups

Tetiana Staverska

Candidate of Economic Sciences, Head of the Department of Finance, Banking, and Insurance, Institute “Cyberport,” State Biotechnological University, Kharkiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-8417-2982>

Iryna Hlushchenko

Postgraduate Student, Department of Finance, Banking, and Insurance, Institute “Cyberport,” State Biotechnological University, Kharkiv, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0000-0433-169X>

Halyna Lysak

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance, Banking, and Insurance, Institute “Cyberport,” State Biotechnological University, Kharkiv, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-5151-9687>

***Abstract:** In today's environment of dynamic development of digital technologies and the globalisation of financial markets, blockchain technologies play an important*

role in ensuring innovative progress. This technology opens up wide opportunities in the financial sector, particularly for attracting investment, increasing transparency of transactions, reducing costs, and ensuring the security of financial transactions. However, the introduction of blockchain technologies is accompanied by significant challenges, such as legal uncertainty, technical risks, scalability issues, etc., which necessitates a comprehensive study of them. The main **purpose** of the study is to analyse the principles of blockchain technologies, assess their benefits and risks in the context of startup financing, and explore the potential for stimulating the development of innovation ecosystems. **Methods.** The study used a comprehensive approach. The system analysis made it possible to determine the basic principles of blockchain functioning, analytical methods provided an assessment of its advantages, such as decentralisation, transparency and security, and comparative analysis helped to identify the specifics of financial mechanisms built on blockchain compared to traditional approaches. The analysis shows that blockchain technologies have significant potential to reduce costs, reduce the number of intermediaries, and increase the level of trust between the parties in financial transactions. In particular, blockchain platforms create conditions for attracting investment in startups on a global scale, which contributes to their rapid development. However, a number of risks have also been identified, including legal uncertainty, technical challenges, fraud and scalability issues. **Conclusions.** A detailed analysis of the state of implementation of blockchain technologies in Ukraine shows a high level of their use, which allows the country to be among the three world leaders in terms of the popularity of cryptocurrencies. Such development dynamics indicate the significant potential of this sector in the national economy. Legislative initiatives create a legal framework for the integration of blockchain into financial and economic processes. The main areas of regulation include taxation of income generated from cryptocurrency transactions, establishing a clear legal status of virtual assets, and developing a regulatory framework for their legal use in business. The research results confirm that blockchain technologies can become a powerful tool for transforming the financial sector. Further development of

this area requires the removal of legal and technical barriers, improvement of infrastructure and adaptation of regulatory mechanisms to promote innovative economic development.

Keywords: *financial technology, innovation platforms, digital economy, decentralised systems, risk management.*

Постановка проблеми. Фінансування стартапів є одним із найважливіших викликів для сучасного підприємництва, адже обмежений доступ до капіталу часто стає бар'єром для розвитку інноваційних ідей. Традиційні фінансові механізми, такі як банківські кредити або венчурний капітал, не завжди відповідають потребам молодих компаній через складність процедур, високі вимоги до забезпечення і значні витрати. Це стимулює пошук альтернативних способів залучення інвестицій, які могли б забезпечити гнучкість, доступність і мінімізувати залежність від посередників.

Одним із таких інструментів стали блокчейн-технології, які пропонують новий підхід до організації фінансових операцій. Вони дають можливість створювати платформи для прямого залучення коштів, такі як Initial Coin Offerings (ICO) та Security Token Offerings (STO). Завдяки своїм властивостям, таким як прозорість, децентралізація та використання смарт-контрактів, блокчейн відкриває нові можливості як для підприємців, так і для інвесторів. Однак застосування цих технологій пов'язане зі значними ризиками, включно із технічними вразливостями, правовою неврегульованістю та волатильністю криптовалютного ринку.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю детального аналізу переваг та обмежень блокчейн-платформ як інструменту фінансування стартапів. Знання про можливості та ризики цих технологій дасть змогу ефективніше інтегрувати їх у фінансову сферу, сприяючи розвитку інноваційних екосистем і формуванню сучасних підходів до підприємництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науковий інтерес до використання блокчейн-технологій у фінансуванні стартапів значно зріс упродовж останніх років. У багатьох дослідженнях підкреслюється потенціал блокчейну для революціонізації фінансових процесів завдяки прозорості, децентралізації та підвищенню довіри між учасниками ринку. Наприклад, у роботах К. Фіруза [1] та Г. Терещенко [2] зазначається, що блокчейн забезпечує прозорість транзакцій і скорочує витрати на посередників, тоді як дослідження В. Панасюк [3] демонструє, що ця технологія сприяє глобалізації фінансових потоків, даючи можливість стартапам залучати інвесторів із різних куточків світу.

У дослідженні К. Чижмарь та О. Дніпрова [4] проаналізовано механізми смарт-контрактів, які використовуються на блокчейн-платформах для автоматизації процесів інвестування. Автори наголошують, що впровадження таких контрактів дає можливість значно зменшити людський фактор у процесі укладення угод, що підвищує їхню надійність і мінімізує ризики шахрайства. У роботі М. Я. Гвоздь [5] зроблено акцент на можливостях токенизації активів, завдяки якій інвестори отримують доступ до розділених фінансових інструментів, що раніше були недоступні через високу вартість.

Дослідження К. М. Троян [6] зосереджене на екосистемному підході, згідно з яким успішна блокчейн-платформа має поєднувати технологічні, соціальні та правові аспекти. Автор указує, що для створення ефективної екосистеми потрібно враховувати взаємодію між стартапами, інвесторами та регуляторами, зокрема через використання децентралізованих автономних організацій (DAO).

З іншого боку, деякі автори звертають увагу на ризики блокчейн-технологій. Р. К. Федоров [7] виділяє правову невизначеність і потенційну вразливість блокчейн-мереж до кібератак, тоді як О. О. Солодовнік [8] акцентує на обмеженій масштабованості та значних енергетичних витратах, які можуть стримувати широке впровадження цієї технології. У роботі І. А. Крисоватого [9]

підкреслюється, що хоча блокчейн і перевершує традиційні платформи у швидкості транзакцій, він поступається у сфері юридичної захищеності та регулятивної підтримки.

Особливий інтерес становить аналіз роботи В. С. Назарова [10], у якій розглянуто вплив блокчейн-технологій на фінансування стартапів у країнах, що розвиваються. Автори дійшли висновку, що блокчейн дає можливість обійти традиційні фінансові бар'єри, зокрема високі комісії банківських структур, але водночас зазначили, що низький рівень цифрової грамотності в таких країнах може стати значною перепорою для масштабного впровадження.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри наявні результати, залишаються значні прогалини в дослідженні. Зокрема, недостатньо вивчено економічну ефективність блокчейн-платформ для стартапів у довгостроковій перспективі, а також вплив регіональних правових норм на їхній розвиток. Крім того, існує обмежена кількість практичних рекомендацій для розробників, які б враховували як переваги, так і ризики блокчейн-технологій.

Ця стаття спрямована на заповнення вказаних прогалін шляхом комплексного аналізу переваг і ризиків розроблення блокчейн-платформ для фінансування стартапів. Важливість дослідження зумовлена необхідністю створення системного підходу, який урахує наявні обмеження, мінімізує ризики та пропонує практичні рішення для розробників. Унікальність цього підходу полягає в поєднанні теоретичного аналізу із практичними кейсами, що забезпечує глибше розуміння механізмів роботи блокчейн-платформ у сучасних стартап-екосистемах.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті – аналіз основних переваг і ризиків, пов'язаних із розробленням блокчейн-платформ для фінансування стартапів, а також оцінювання їхнього впливу на ефективність залучення інвестицій і розвиток стартап-екосистеми.

Завдання статті:

- здійснити огляд основних принципів роботи блокчейн-технології та її застосування у фінансовій сфері;
- проаналізувати переваги використання блокчейн-платформ для фінансування стартапів, зокрема прозорість, децентралізацію, скорочення витрат і забезпечення безпеки транзакцій;
- дослідити потенційні ризики, такі як правова невизначеність, технічні виклики, шахрайство і проблеми масштабованості.

Виклад основного матеріалу дослідження. Стартап – це нова, нещодавно створена компанія, яка будує свій бізнес на основі інновацій або інноваційних технологій [7]. Її основними характеристиками є обмежена кількість ресурсів, як людських, так і фінансових, а також орієнтація на вихід на ринок із новаторським продуктом або послугою. Інновації, які впроваджуються стартапами, можуть мати глобальний характер, коли технологія є унікальною для всього світу, або локальний, коли ідея чи технологія запозичена, але інноваційна для певного регіону чи країни.

Стартапи часто працюють в умовах високої невизначеності, проте вони здатні значно змінювати наявні ринки, створюючи нові бізнес-моделі, продукти чи послуги [11, с. 48]. Їхній розвиток залежить від підтримки інвесторів, доступу до ринків і сприятливого середовища, яке формується через фінансування, освітні програми й технологічну інфраструктуру.

Україна демонструє поступове зростання у розвитку стартап-екосистеми. У дослідженні Global Startup Ecosystem Index 2024, проведеному StartupBlink, Україна посіла 46-те місце зі 100 країн світу [12]. Попри складні соціально-економічні умови, країна другий рік поспіль демонструє позитивну динаміку, піднявшись у рейтингу на три пункти після спаду у 2022 році. У Східній Європі Україна увійшла до топ-10 за регіональним рейтингом, випередивши Латвію та Хорватію.

Технологічна екосистема України охоплює понад 633 компанії, серед яких два стартапи досягли статусу unicorn, тобто оцінюються у понад 1 мільярд

доларів. Війна також вплинула на розвиток індустрій, пов'язаних із безпекою й обороною. Значну роль у підтримці стартапів відіграє Український фонд стартапів, який фінансує проекти, спрямовані на післявоєнну модернізацію та відновлення України.

Успішне функціонування стартапів неможливе без належних фінансових механізмів, які забезпечують необхідні ресурси для реалізації інноваційних проєктів і підтримки інноваційного бізнесу. Саме фінансування відіграє важливу роль у забезпеченні стартапів ресурсами для розроблення, тестування та комерціалізації їхніх інноваційних ідей.

Фінансові механізми стартапів є складним і різноманітним набором інструментів, що забезпечують необхідні ресурси для реалізації інноваційних проєктів. Вони охоплюють широкий спектр форм фінансування, включно із залученням венчурного капіталу, державних грантів, приватних інвестицій, краудфандингу, а також новітніх інноваційних фінансових інструментів. Одним з основних інструментів у цьому процесі стають блокчейн-технології, які здатні значно вдосконалити фінансові механізми завдяки прозорості, децентралізації й ефективності (таблиця 1).

Таблиця 1

Основні механізми фінансування стартапів і місце блокчейн-технологій у них

Фінансовий механізм	Характер впливу блокчейн-технологій
Венчурний капітал	
Венчурні фонди є одними з головних джерел фінансування стартапів. Вони забезпечують капітал для проєктів, які швидко зростають, в обмін на частку в компанії.	Завдяки блокчейн-технологіям інвестори можуть отримувати більшу прозорість у використанні своїх коштів, а стартапи – доступ до децентралізованих інвестиційних платформ.
Державні гранти та субсидії	

Уряди багатьох країн підтримують стартапи через грантові програми та субсидії, спрямовані на стимулювання інноваційних проєктів. Ці фінансові інструменти дають можливість стартапам зосередитися на розробленні продуктів, зменшуючи ризик фінансових труднощів.	Блокчейн може допомогти в управлінні такими програмами, забезпечуючи прозорість виділення коштів.
Публічно-приватні партнерства	
Участь приватного капіталу у фінансуванні стартапів за підтримки державних програм дає змогу знизити ризики для інвесторів і розширити можливості для стартапів.	Блокчейн-технології можуть забезпечити ефективний облік і моніторинг використання спільних коштів.
Приватні інвестиції та стратегічні партнерства	
Стартапи часто залучають фінансування від приватних інвесторів або через партнерства з великими компаніями. Це дає можливість не лише отримати ресурси, а й доступ до ринків, технологій і досвіду.	Блокчейн може полегшити управління такими угодами, автоматизуючи юридичні процеси за допомогою смарт-контрактів.
Краудфандинг	
Краудфандинг став важливим інструментом для фінансування стартапів, даючи можливість залучати кошти від великої кількості людей через онлайн-платформи.	Блокчейн-технології додають прозорості цьому процесові, забезпечуючи чесний розподіл коштів і можливість токенизації активів.
Інноваційні фінансові інструменти	
Стартапи також використовують нові підходи, такі як Initial Coin Offerings (ICO) та Security Token Offerings (STO), які є інструментами для залучення капіталу через блокчейн.	Ці механізми дають змогу швидко отримувати інвестиції, мінімізуючи витрати на посередників і покращуючи доступність фінансових ресурсів.

Джерело: складено авторами на основі [9, с. 53–54; 13; 14, с. 145]

Отже, технологія блокчейн у контексті фінансування стартапів є інноваційним інструментом, що забезпечує прозорість, надійність та ефективність фінансових транзакцій. Блокчейн – це розподілена база даних, яка

фіксує впорядковані економічні транзакції у формі ланцюжка блоків [8, с. 128]. Кожен блок має унікальний хеш-номер і пов'язаний із попереднім блоком, утворюючи незмінний ланцюжок даних. Особливістю технології є можливість простежити всі транзакції від початку існування ланцюжка, а також неможливість змінити вже внесені записи, що забезпечує високий рівень довіри до даних [15, с. 82].

На початковому етапі блокчейн використовувався переважно у фінансово-економічній сфері. Проте сьогодні його застосування охоплює майже всі сфери діяльності, зокрема кібербезпеку, охорону здоров'я, державне управління, криптовалюти, електронну комерцію та багато інших галузей [16, с. 259]. Одним із найперспективніших напрямів є використання блокчейну для обміну цифровими цінностями. Завдяки цьому з'явилася можливість опрацьовувати різноманітні активи в цифровій формі, такі як гроші, свідоцтва, договори чи права власності.

Сучасна парадигма блокчейну відкриває нові можливості для фінансування стартапів, зокрема завдяки використанню криптовалюти, яка стала однією з найвідоміших реалізацій цієї технології [17]. Для стартапів та інвесторів криптовалюта стала універсальним інструментом завдяки кільком основним перевагам. По-перше, вона забезпечує доступ до глобального ринку інвестицій незалежно від місця розташування чи регіональних обмежень. По-друге, відсутність посередників дає змогу знизити витрати та швидко проводити транзакції, навіть за мінімальних сум. По-третє, технологія блокчейну гарантує безпечність угод і довіру до них завдяки прозорості всіх операцій.

Одним із революційних механізмів залучення фінансування для стартапів стало формування блокчейн-платформ, які пропонують нові можливості для створення, розвитку та підтримки інноваційних проєктів. У цьому контексті особливу увагу привернуло явище ICO (Initial Coin Offering) – криптографічний аналог IPO (Initial Public Offering). ICO дало можливість стартапам презентувати

свої ідеї широкій аудиторії, залучаючи фінансування через продаж цифрових токенів.

Основна суть ICO полягає в тому, що стартап публікує технічну документацію, у якій описуються ідея, мета, етапи розвитку проєкту, а також подробиці токеноміки. Інвестори, ознайомившись із цією інформацією, можуть придбати токени, які дають їм право на участь у проєкті або подальшу торгівлю на вторинному ринку. Головною перевагою такого підходу є прозорість процесу, доступність для глобальної аудиторії та відсутність посередників, що значно знижує витрати на залучення фінансування.

Попри інноваційність цього механізму, практика ICO показала певні проблеми. Однією з них є високий рівень ризиків, пов'язаних із реалізацією проєктів. Багато стартапів, які зібрали значні кошти, не змогли втілити свої ідеї в життя, що призвело до втрати інвестицій. Крім того, простота запуску ICO привернула велику кількість шахрайських проєктів. Яскравим прикладом стала схема Pincoin, яка залучила приблизно 660 мільйонів доларів і виявилася обманом [17].

Технічні ризики також стали серйозною перешкодою для довіри до ICO. Відомий випадок із проєктом The DAO, який зібрав 150 мільйонів доларів, але втратив понад 60 мільйонів доларів через хакерську атаку. Це змусило платформу Ethereum провести масштабний хардфорк для відновлення мережі, що викликало значний резонанс [17].

Головним викликом для ICO виявилася відсутність належного регулювання. Невизначеність правового статусу токенів і процедур залучення коштів призвела до занепаду довіри інвесторів. Навіть легітимні проєкти, такі як ініціатива Telegram, постали перед юридичними труднощами, які завадили їхньому успішному запуску [17].

У відповідь на ці проблеми блокчейн-платформи почали адаптуватися, пропонуючи нові форми фінансування. Серед них STO (Security Token Offering) та IEO (Initial Exchange Offering). STO базується на токенах, які мають статус

цінних паперів і відповідають юридичним нормам, забезпечуючи більшу захищеність інвесторів. ІЕО, своєю чергою, проводяться через централізовані біржі, які перевіряють проєкти перед запуском, що підвищує довіру до них.

У таблиці 2 узагальнено переваги та недоліки використання блокчейн-технологій для фінансування стартапів, що дає можливість чітко зрозуміти їхній вплив на інноваційну екосистему.

Таблиця 2

Переваги та недоліки застосування блокчейн-технологій у фінансуванні
стартапів

Переваги	Недоліки
Технологія блокчейн забезпечує незмінність записів у реєстрі, що унеможливорює фальсифікацію даних і знижує ризик шахрайства.	Недостатній правовий нагляд створює ризики для інвесторів і відкриває можливості для шахрайства.
Стартапи можуть залучати інвесторів з усього світу, незалежно від географічних або економічних бар'єрів.	Помилки у програмному забезпеченні, хакерські атаки або збої в роботі мережі можуть призвести до значних втрат.
Виключення посередників, таких як банки чи інші фінансові установи, знижує транзакційні витрати, роблячи залучення коштів більш ефективним.	У багатьох країнах токени досі не мають чітко визначеного правового статусу, що ускладнює їх використання.
Відсутність контролю з боку централізованих органів сприяє свободі фінансових операцій і зниженню регуляторного тиску.	Велика кількість стартапів у блокчейн-сфері збільшує ризики недостатнього фінансування проєктів із низькою привабливістю.
Поява ICO, STO та ІЕО відкриває нові способи фінансування стартапів, адаптовані до цифрової економіки.	Волатильність криптовалют може негативно впливати на фінансову стабільність проєктів.
Завдяки автоматизованим смарт-контрактам фінансові угоди виконуються миттєво, що пришвидшує інвестиційні процеси.	Простота запуску ICO і відсутність контролю створюють середовище для недобросовісних ініціатив.

Джерело: складено авторами на основі [10, с. 233]

Блокчейн-технології в Україні демонструють значний прогрес і розвиток, виводячи країну на передові позиції у світовій економіці [15, с. 83]. Україна входить до трійки країн із найвищим рівнем використання криптовалют, що свідчить про високу адаптивність суспільства до новітніх цифрових технологій. У сфері блокчейну та Web3 українці посідають провідні позиції, засновуючи значну частину інноваційних компаній у цій галузі. Це підкреслює здатність країни впливати на розвиток глобального ринку цифрових активів.

На законодавчому рівні в Україні ведеться активна робота над формуванням умов, сприятливих для розвитку криптобізнесу. Одним із важливих напрямів є вдосконалення нормативно-правової бази, що забезпечує юридичну визначеність і регулювання операцій із цифровими активами. Розроблення проєкту Закону «Про віртуальні активи» [18] стало значним кроком у створенні прозорого та регульованого ринку віртуальних активів. Документ визначає правовий статус криптовалют, NFT та інших цифрових активів, закладаючи механізми для їх легального обігу та використання. Такі заходи сприяють залученню іноземних інвесторів, розробленню нових бізнес-моделей і зміцненню довіри до цифрових технологій.

Проєкт Закону також передбачає податкові положення, відповідно до яких оподатковується лише прибуток від операцій із віртуальними активами. Це створює сприятливі умови для підприємців та інвесторів, оскільки знижує їхнє фінансове навантаження. Нововведення передбачають можливість передавання криптовалют і NFT у спадок, а також використання їх як внесків до статутного капіталу компаній, що відкриває нові перспективи для розвитку юридичних осіб.

Особливий акцент зроблено на захисті прав користувачів і прозорості операцій із цифровими активами. Завдяки впровадженню блокчейн-технологій транзакції стають відстежуваними та захищеними від несанкціонованих змін, що сприяє зміцненню довіри до криптовалютного ринку.

Висновки. У результаті дослідження було з'ясовано, що блокчейн-технологія володіє значним потенціалом для трансформації фінансової сфери,

зокрема у контексті залучення фінансування для стартапів. Принципи роботи блокчейн-систем, такі як децентралізація, прозорість і забезпечення безпеки, надають численні переваги для стартапів. Вони дають можливість зменшити залежність від посередників, знизити витрати на фінансові операції та забезпечити більшу відкритість і довіру серед учасників ринку.

Такі платформи, як ICO та STO, надають нові можливості для залучення інвестицій від глобальних інвесторів, даючи змогу стартапам залучати капітал без необхідності звертатися до традиційних фінансових установ. Це знижує бар'єри для входу на ринок і робить інвестиції доступними для ширшого кола учасників.

Поряд із численними перевагами існують і значні ризики, пов'язані з використанням блокчейн-технологій для фінансування стартапів. Серед основних проблем можна виокремити правову невизначеність, що пов'язана з відсутністю чіткої регламентації криптовалют і токенів, а також технічні виклики, такі як проблеми масштабованості та можливі вразливості систем. Крім того, на ринку присутні ризики шахрайства, які можуть призвести до фінансових втрат для інвесторів і підірвати довіру до технології.

З огляду на зазначене вище, для подальшого розвитку блокчейн-платформ потрібно розв'язати питання щодо правового регулювання, забезпечити високий рівень безпеки та стабільності технологій, а також знижувати технічні бар'єри для масштабування. Тільки тоді блокчейн зможе реалізувати свій потенціал повною мірою, відкриваючи нові можливості для розвитку фінансових ринків і стартапів.

Список використаних джерел

1. Firuza K. Blockchain and sustainable finance: Enhancing transparency and efficiency in green investments. *Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series «Economics»*. 2024. № 11 (3). P. 125–137.

2. Терещенко Г. Аналіз і обґрунтування використання наявних блокчейн-рішень для захисту цифрових активів. *Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості*. 2024. № 1 (27). С. 164–178.
3. Панасюк В. Фінансовий інструментарій технології блокчейн: перспективи обліку та оподаткування. *Scientific collection «Interconf»*. 2021. № 52. С. 116–125.
4. Chyzhmar K., Dniprov O., Korotiuk O., Shapoval R., Sydorenko O. State Information Security as a Challenge of Information and Computer Technology Development. *Publication Journal of Security & Sustainability*. 2020. Vol 9. Issue 3. P. 819–828.
5. Гвоздь М. Я. Краудфандинг як інструмент залучення коштів для фінансування стартап-проектів: аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду. *Економіка та управління підприємствами*. 2020. № 43. С. 131–136.
6. Троян К. М. Технології блокчейн у децентралізованих автономних організаціях: ризики, переваги та перспективи. *Інформаційні технології в економіці та управлінні*. 2022. № 3. С. 78–88. DOI: 10.36919/2312-7812.3.2022.78.
7. Федоров Р. К. Стан та основні напрями розвитку стартапів в Україні. *Електронний журнал «Ефективна економіка»*. 2021. № 4. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.4.200
8. Солодовнік О. О. Технологія блокчейн: сутність і перспективи використання в системі державних фінансів України. *Бізнес Інформ*. 2021. № 3. С. 126–131.
9. Крисоватий І. А. Фінансові механізми функціонування інноваційних парків в умовах індустрії 4.0. *Журнал стратегічних економічних досліджень*. 2024. № 4 (21). С. 50–59.
10. Назаров В. С. Застосування технології блокчейн у підвищенні якості і стимулюванні системного зростання у сучасній економіці. *Економіка і регіон*. 2023. № 4 (91). С. 230–235.

11. Рудь Н. Т. Стартапи: тенденції розвитку та ризики. *Економічний форум*. 2021. № 2 (2). С. 46–54. DOI:10.36910/6775-2308-8559-2021-2-6.
12. Global Startup Ecosystem Index 2024: Україна в топ-50. 10.06.2024. URL: <https://usf.com.ua/en/global-startup-ecosystem-index-2024-ukraine-in-the-top-50/> (date of access: 24.11.2024).
13. Корнух О. В. Краудфандинг як інноваційне джерело фінансування в Україні. *Електронний журнал «Ефективна економіка»*. 2018. № 11. DOI: 10.32702/2307-2105-2018.11.83.
14. Ведерніков М. Д. Фінансування стартапів з використанням краудфандингових платформ в Україні та світі. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2021. № 6. Том 1. С. 143–155.
15. Колонтаєвський Р. Г. Вивчення потенціалу технології блокчейн: додатки, майбутні розробки та ризики. *Вісник НТУ «ХПІ». Економічні науки*. 2024. № 4. С. 80–84.
16. Шевцова А. В. Вплив технології блокчейн на фінансовий сектор глобальної економіки. *Бізнес Інформ*. 2024. № 5. С. 258–264.
17. Груша В. Криптовалюта як інструмент залучення інвестицій для стартапів. 10.10.2024. *fintechinsider.com.ua* URL: <https://fintechinsider.com.ua/kryptovalyuta-yak-instrument-zaluchennya-investytcij-dlya-startapiv/> (дата звернення: 17.11.2024).
18. Про віртуальні активи: Закон України від 17.02.2022 № 2074-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text> (дата звернення: 17.11.2024).